
**МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ**

Юнусова Д.И

ТГПУ имени Низами

dilfuzaisrailovna@gmail.com

Аннотация. В данной статье на основе анализа научных исследований о электронной образовательной среде в системе вузовского обучения уточнены методы обучения целесообразные применению в данной среде.

Ключевые слова: вузовское обучение, электронная образовательная среда, методы обучения.

**METHODS OF ELECTRONIC EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A
FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY OF TRAINING IN HIGHER
EDUCATION INSTITUTIONS**

Yunusova D.I.

TSPU named after Nizami

dilfuzaisrailovna@gmail.com

Abstract. In this article, based on the analysis of scientific research on the electronic educational environment in the system of higher education, the teaching methods appropriate for use in this environment are clarified.

Keywords: higher education, electronic educational environment, teaching methods.

Введение. Интерес к электронной образовательной среде имеет мировой масштаб. Флагманами электронного обучения являются США и Канада [1]. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии открывают новые возможности для вузов и являются важной на сегодняшний день технологией, используемой в рамках цифровой образовательной среды вуза [2].

Электронное образование реализуется в образовательных учреждениях, ассоциациях, корпоративных организациях и т.д. Использование электронного обучения на международном уровне ориентирует Узбекистан на использование электронного образования и ставит приоритетом государственной образовательной политики.

Методология. Понятие «электронная образовательная среда» рассматривается во многих работах [3-7]. Электронная образовательная среда вуза предоставляет студентам и педагогам вуза обеспечивающих образовательный процесс новые возможности. К таким возможностям относится удаленный доступ к учебным программ, рабочим программ, календарным учебным графикам, программам практик и другим документам учебного характера, к электронно-библиотечным системам, системам сообщений и др.

В научных исследования рассмотрены вопросы формирования электронной информационно-образовательной среды в системе вузовского обучения, определены и охарактеризованы составляющие электронной образовательной среды, процесс создания информационно-образовательной среды, ориентированный на принципы мотивации обучения, самообучения, индивидуализации, самостоятельности обучения [7-12].

В теории педагогики исследован процесс педагогического проектирования электронной образовательной среды, выделены фазы педагогического проектирования [13], рассмотрена электронная образовательная среда как фактор подготовки кадров в системе вузовского обучения.

«В 80х годах 20-го века В.П.Беспалько указывал на то, что «в современных условиях, когда компьютеризация педагогического процесса становится ближайшей перспективой, педагогическое проектирование - единственное условие его эффективной реализации». Дидактику цифрового обучения Дж. Д'Анджело предлагает называть e-Didactics, что возможно перевести как цифровая дидактика или дидактика цифрового обучения. М. Чошанов предлагает рассматривать дидактику цифрового обучения как вид дидактики с интегрированными в неё ИКТ технологиями. Р. Дауди определяет её как систему дидактических действий педагога-проектировщика, обеспечивающую реализацию учебного проекта с обучающимися в гибридной или виртуальной среде» [14].

Вследствие этого, на основе проведенных исследований уточнено понятие «педагогическое проектирование подготовки кадров в системе профессионального образования в электронной образовательной среде вуза» – это процесс последовательной деятельности (фазы проектирования, реализации, результирующая), реализуемый через целевой, содержательный, операционально-технологический, контрольно-диагностический, итоговый этапы с организационно-педагогическими условиями её реализации, сбалансированный по времени, ресурсам, качеству и направленный на достижение высокого уровня профессиональной готовности кадров в системе электронной образовательной среде вуза и спроектирована цифровая

образовательная среда подготовки кадров в системе вузовского обучения [5,8,10,11,12].

Понятие педагогические методы обучения давно не ново. Ученые педагоги М.А. Данилов, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, М.И. Махмутов, Ю.К. Бабанский и др. в своих трудах раскрывают понятия и дают различную классификацию методам обучения, которые в свою очередь имеют разные признаки и дифференциацию, интеграцию в учебный процесс. Анализируя эти методы обучения, можно сказать, что не все могут быть использованы для реализации электронного обучения. К числу методов, которые могут применяться в цифровой образовательной среде вуза, относятся: исследовательский, проблемный, эвристический, интерактивный, информационно-рецептивный, репродуктивный [15].

Обсуждение. Но особенность образовательного процесса, реализуемого в цифровой образовательной среде вуза, трактует свои правила, поэтому к традиционной дидактике подключаются дидактические методы, применяемые в электронном обучении. Анализируя работы Е.С. Полат, можно выделить методы обучения, используемые для цифровой среды вуза: взаимодействие обучаемого с образовательными ресурсами при минимальном участии преподавателя и других обучаемых, интерактивное взаимодействие между всеми участниками учебного процесса, индивидуализированное обучение и взаимодействие [16].

Методы обучения и организации обучения электронной среды вуза:

исследовательский: практические работы исследовательского направления, разработка проектов;

проблемный: проблемная лекция, интерактивная лекция, проблемные задачи;

эвристический: практические и лабораторные работы, письменный опрос на основе постановки проблемных вопросов и заданий, эссе;

интерактивная: игры, «мозговой штурм», конференция, лекция-презентация, семинарские занятия, самостоятельная работа;

информационно-рецептивный: пояснения, лекция-презентация, лекция-визуализация, работа с учебником, работа с электронным учебником, учебным пособием, работа с информационными ресурсами;

репродуктивный: практическая работа, лабораторная работа, письменный опрос, решение задач, решение тестовых заданий при электронном обучении;

взаимодействие обучаемого с образовательными ресурсами при минимальном участии преподавателя и других обучаемых: видео-лекция, интерактивные лекции, практические работы, интерактивные лабораторные

работы, решение тестовых заданий, дистанционные курсовые работы, проекты, реферативные задания, эссе, web квесты;

интерактивное взаимодействие между всеми участниками учебного процесса: лекции-дискуссии, учебные коллективные дискуссии, конференции, выполнение совместных проектов, вебинары;

индивидуализированное обучение и взаимодействие: он-лайн – консультации, офлайн – консультации, мгновенные сообщения, переписка [11,14,16].

Вышеизложенные методы повышают эффективность таких инновационных сред обучения, как: смешанное обучение (Blended Learning), дистанционное обучение (Distance Learning), интерактивное обучение, геймификация, коллаборативное обучение, микрообучение (Microlearning), адаптивное обучение (Adaptive Learning).

Преимуществами методов электронной образовательной среды вузов являются: гибкость, индивидуализация, повышение вовлеченности, доступ к разнообразным ресурсам, эффективность.

Анализ научных работ показывает, что при педагогическом проектировании профессиональной подготовки кадров в системе электронного обучения вуза могут использоваться традиционные и современные методы организации обучения.

Выводы. Цифровая образовательная среда активно внедряется в высших учебных заведениях, трансформируя традиционные подходы к обучению. Современные методы электронной среды обучения позволяют повысить эффективность учебного процесса, улучшить взаимодействие между преподавателями и студентами и предоставить доступ к разнообразным образовательным ресурсам, представляя собой эффективный инструмент, который позволяет улучшить качество образования, сделать его более доступным и адаптивным к нуждам студентов. Правильное использование этих методов способствует подготовке высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов.

Литература:

1. Келли Э. П. Больше, чем реконструкция: инновации в области высшего образования / Э. П. Келли, Ф. М. Хесс // HUDSON INSTITUTE INITIATIVE ON FUTURE INNOVATION, – June 2013.
2. Пустовой Н. В. Комплексный подход к развитию электронного и дистанционного обучения в техническом вузе / Качество образования. – 2012. – № 9. – С. 20-23

3. Воробьев Г. А. Электронная образовательная среда инновационного университета // Высшее образование в России. – 2013. – № 8–9. – С. 59-64.
4. Лаврентьев С. Ю. Использование электронных технологий в образовательной среде вуза // Современные наукоемкие технологии. – 2017. – № 11. – С. 129-133;
5. Лебедева Т. Е. Электронная образовательная среда вуза: требования, возможности, опыт и перспективы использования // Интернет-журнал «Мир науки» 2016, Том 4, номер 2. <http://mir.nauki.com/PDF/57PDMN216.pdf>.
6. Натхо О. И. Электронно-образовательная среда как главный действующий элемент смешанного обучения // Научно методический электронный журнал «Концепт». – 2014. – № 26. – С. 121–125. <http://e-koncept.ru/2014/64325.htm>
7. Скибицкий Э. Г. Информационно-образовательная среда вуза: цель или средство в обеспечении качества образования http://www.edit.muh.ru/content/mag/trudy/06_2009/06.pdf. – 17.04.2016
8. Воробьев Г. А. Электронная образовательная среда инновационного университета / Г. А. Воробьев // Высшее образование в России. – 2013. – № 8–9. – С. 59-64.
9. Махмудов А. Методологические аспекты цифровой педагогики в системе непрерывного образования. <https://uzpfiti.uz/wp-content/uploads/2022/06/Maxmudov.-A.pdf>
10. Лутфиллаев М.Х. Теория и практика применения информационных технологий в учебном процессе (на основе мультимедийных средств). Ав-т дисс. на соискание ученой степени доктора педагогических наук. Самарканд-2003.-41с.
11. Файзиева М.Р. Создание и внедрение в практику образовательной платформы в условиях цифровой трансформации. Ав-т дисс. на соискание ученой степени DSc.-Чирчик: 2023.-68с.
12. Назаров И.У. Совершенствование методики преподавания дисциплины “Информационные технологии в образовании”. Ав-т дисс. на соискание ученой степени PhD. Т.:-2023.-28с.
13. Колесникова, И. А. Педагогическое проектирование: Учеб. пособие для высш. учеб. заведений / И.А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская; под ред. И.А. Колесниковой. – М: Издательский центр «Академия», 2005. – 288 с.
14. Петрова Е.В. Цифровая дидактика: проектирование процесса обучения и его сопровождение. <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-didaktika-proektirovanie-protssessa-obucheniya-i-ego-soprovozhdenie>

15. Селивко, Г.К. Педагогические технологии на основе дидактического и методического УВП. М: НИИ школьных технологий / 2005. – 288 с.
16. Педагогические технологии дистанционного обучения: учебное пособие для вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 392 с.